

LITERATURA Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LA ESO

Aguas-Vivas Catalá González
CEFIRE de Valencia

Ante la falta de hábitos de lectura en la población estudiantil, una de las cuestiones que más nos planteamos los profesores de literatura es qué texto, (novela, teatro, libro de poemas), proponemos a los alumnos para conseguir que lean. La preocupación por encontrar el texto que tenga la virtud de despertar la mente y enganchar el interés, de educar en la lectura literaria, se ha convertido para muchos en la búsqueda de Eldorado. En la base de esta preocupación radica el problema de ¿qué literatura enseñar? Y vinculada a ella la polémica sobre literatura juvenil o los clásicos, o si hay que mantener el canon de las literaturas nacionales o podemos abrirnos a otras literaturas y otros lenguajes.

Esta es una manera de abordar el problema que hace recaer el desarrollo de la competencia literaria en el texto. Hay otra. Los jóvenes actuales viven en un contexto social que no contribuye a leer: la cultura de lo rápido y lo fácil plasmada en el fantasma de la comunicación visual y auditiva se nos muestra como un instrumento que crea un contexto pasivo, como un enemigo que impide o no facilita el deseo de leer. Esta demonización de las nuevas tecnologías recuerda la que se hizo de la lectura en el siglo XVIII y XIX y que consideró las novelas como origen de múltiples males (Cavallo y Chartier 2001).

De este modo, el debate se centra en las obras literarias objeto de lectura, en las características de los jóvenes actuales, en los enemigos de la lectura etc. y, consecuentemente, las respuestas se dirigen a la búsqueda del texto motivador, al uso o al rechazo de las nuevas tecnologías o al lamento sobre ciertos cambios educativos. Y lo podríamos resumir de esta manera "qué le pasa a los jóvenes, al contexto social, a los libros que los índices de lectura parece que descienden". Sin embargo, cuando de educar en la lectura se trata, pocas veces encontramos el problema focalizado sobre las actividades académicas.

En efecto, las prácticas asociadas a la lectura apenas han variado, siguen ancladas en los mismos esquemas: comentario de texto como categoría objetiva de análisis, resumen del argumento, control de lectura etc... La mayor parte de estas actividades están relacionadas con el producto de la lectura y no con el proceso. Dicho de otro modo, hay pocas actividades dirigidas a enseñar a leer literatura. De este tipo de prácticas se desprende, en primer lugar, que el modelo de enseñanza de la lectura se centra en el texto, en la concepción de que el significado depende de las palabras que lo componen (de su reconocimiento en el contexto en que fue escrito) y de la interpretación magistral del profesor que actúa como garante del saber mientras que el papel del lector literario, que esta en formación, es pasivo, su experiencia de la lectura no se considera un motor del aprendizaje literario.

En segundo lugar, la lectura de libros en las aulas de literatura es una práctica orientada, en general, a comprobar si el alumno ha leído. Cabe señalar que leer un libro (novela, poesías...) para pasar un control, una de las actividades más extendida en los centros de secundaria, suele pervertir las condiciones de lectura auténtica y, para muchos alumnos, está lejos de un proceso de desarrollo de la competencia literaria.

A todo ello hay que añadir, por último, que los contenidos de las programaciones de literatura, sometidos a una secuenciación cronológica poco tienen que ver con una secuenciación didáctica, es decir, con una programación general de la enseñanza de la lectura literaria integrada en la educación lingüística general. La organización de los contenidos según una lógica de etapas literarias responde a una visión falsa de una evolución acumulativa del conocimiento según la cual las épocas se suceden unas a otras y el saber mejora y progresa. Esta forma de articular los contenidos no se corresponde con la lógica del aprendizaje, es decir, con los procesos mentales que se ponen en funcionamiento cuando se lee.

En cualquiera de los casos, en la manera de plantear un problema subyace una concepción teórica determinada que a su vez condiciona las posibles vías de intervención o mejor dicho los caminos que llevan a buscar la respuesta y las alternativas. Focalizar la atención sólo en el texto o en el nuevo marco socio cultural o en el modelo de escuela supone no contemplar el problema en toda su complejidad. Son reacciones basadas en factores externos y, algunos de ellos, ajenos a la capacidad de actuación del profesorado.

Ante los temarios enciclopédicos de la LOCE y la cuasi abolición del currículo (y con él la autonomía del profesor) parece importante explicitar el marco teórico y plantearse preguntas como estas ¿Para qué se educa en el saber leer literario? ¿Para qué leer literatura en la escuela? ¿Cuál es el objeto de la educación literaria? ¿Qué hay que enseñar? ¿Qué es leer literatura? ¿Cómo enseñar? Las respuestas a estas preguntas se pondrán de manifiesto en ¿Qué tareas se le pide al alumno después de leer una obra? ¿Cómo se enseña a leer? ¿Quién es el depositario del significado de un poema o de un cuento, por ejemplo? ¿Quién elige el texto, objeto de lectura y cómo se elige?

No es la intención de este artículo dar una respuesta exhaustiva a estas preguntas pero sí recoger algunas respuestas surgidas en el contexto de los programas específicos de atención a la diversidad en la Comunidad valenciana (El PDC y el PACG) y mostrar una experiencia de educación lectora. Estos programas están dirigidos a alumnos con dificultades generalizadas en las competencias básicas. Su finalidad es recuperar aprendizajes para que los alumnos se reintegren en el sistema escolar. Una de las características de estos alumnos es la ausencia de experiencias lectoras gratificantes, el rechazo a la lectura literaria, la falta del hábito y del deseo de leer, (estos rasgos, como ya hemos señalado más arriba, son comunes a otros estudiantes). A todo ello, hay que añadirle el desigual desarrollo de la competencia lectora.

UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN LECTORA

En estos programas, para la adaptación del currículo en la educación literaria hemos tenido en cuenta los siguientes aspectos. Una concepción del objeto de estudio acorde con el desarrollo de la competencia literaria; el perfil de los alumnos, es decir, sus esquemas de conocimientos previos; una programación organizada en proyectos de lectura; y por último, una organización de aula orientada a crear unas condiciones que favorezcan el hábito de leer.

Qué enseñar: el desarrollo de la competencia literaria

Las aportaciones teóricas realizadas por las distintas ciencias implicadas en la enseñanza de la literatura y el análisis de las experiencias llevadas a cabo en las aulas han permitido desarrollar una nueva articulación de contenidos y prácticas educativas que sustituyen la concepción de una enseñanza de la literatura por la de una educación literaria, entendida como la adquisición de una competencia lectora específica. (Colomer, 1991) lo que requiere una re-definición del objeto de estudio.

El desarrollo de la competencia literaria requiere trabajar en dos campos:

1. El fomento de la lectura como actividad placentera, es decir, la creación de un contexto favorable para el deseo de leer, el cual supone:

- ✓ La selección del corpus de lectura que debe ser adaptado a los conocimientos del alumno. Las obras elegidas no deberían estar en función únicamente de un canon instituido sino de la posibilidad de que los textos puedan ser comprendidos por los estudiantes. La comprensión de un texto depende de los conocimientos del mundo de quien lee y de su competencia lingüística. En el caso de la literatura, ese conocimiento está vinculado a la complejidad de la experiencia vital del lector y a su experiencia literaria.
- ✓ Una concepción de la lectura literaria como una actividad relacionada con la vida del lector y con la consideración de un lector que no recibe pasivamente un texto y su explicación. Cuando se educa en la lectura se educa en algo personal porque la ficción tiene una proyección en la propia vida. Las actividades, así pues, no se centrarán tan sólo en el texto sino en la relación que el lector establece con él, en la respuesta personal. A este respecto Rossenblat señaló la necesidad de fomentar la respuesta estética cuyo objetivo es "vivir a través de la lectura" frente a las respuestas eferentes propias de métodos más tradicionales de enseñanza de la literatura que tienen únicamente por objetivo obtener información.
- ✓ La interpretación cooperativa y plural de las obras. El intercambio de puntos de vista, ideas etc sobre una lectura favorece, en primer lugar, la comprensión y la ampliación de conocimientos y, en segundo potencia la respuesta del lector. La experiencia literaria, de este modo, se constituye en algo social al ser un hecho compartido lo que contribuye a la integración de los individuos en una comunidad de lectores y a su relación con otros seres humanos. En el contexto educativo este aspecto es crucial al favorecer la convivencia mediante el diálogo curricular.
- ✓ La creación de hábitos lectores. Ser competente en el leer literario es también tener un hábito, es haber aprendido las conductas que nos permiten ser lectores habituales. Tal aprendizaje es complejo, implica la adquisición de unos comportamientos rutinarios, y de componentes de otro orden como son la introspección, el aislamiento, el silencio interior para poder escucharse en el libro. El contacto con la letra impresa es acto activo de imaginación que requiere la capacidad de recrear el mundo.

2. Las habilidades implicadas en la comprensión del texto literario.

- ✓ La adquisición de estrategias y conocimientos de la lectura. Para el desarrollo de la competencia lectora tomamos como punto de referencia las investigaciones realizadas sobre qué es leer y sobre las intervenciones didácticas que facilitan el desarrollo de esta capacidad. Leer es un proceso de interacción entre un texto y un lector. Ese proceso depende de los conocimientos de quien lee, de la complejidad del texto y de la intención lectora (Solé 1992). Desde esta perspectiva, se resalta la importancia de una intervención educativa dirigida a las estrategias y los conocimientos que deben estar contextualizados en el acto de lectura. Cabe señalar que a diferencia de otros usos comunicativos, la

especificidad del lenguaje literario y de su potencialidad simbólica supone favorecer la respuesta personal.

- ✓ La adquisición de los aspectos específicos del texto literario. Se suele oponer la respuesta estética del lector al estudio formal de la literatura, lo que hemos denominado respuesta eferente, cuando en realidad la oposición se sitúa en las prácticas educativas que se han llevado a cabo y que han oscilado de un extremo a otro. Es bien cierto que la literatura es un discurso con unas características propias por lo que su conocimiento parece fundamental para el desarrollo de la competencia literaria. La respuesta personal se enriquece cuando los conocimientos del lector son mayores, o sea, cuando se posee un dominio de lo literario. Las propuestas que se basan en esta perspectiva señalan la necesidad del estudio formal de la literatura no como un fin en sí mismo sino que debe adoptar un carácter funcional, debe ser un medio que contribuye a la comprensión literaria.

En efecto, la construcción del significado literario de un texto requiere un conocimiento de las convenciones discursivas y textuales del discurso literario y de un contexto favorable al deseo de leer. Por ello, distinguimos entre saber leer y tener una educación lectora. Una cosa es adquirir las competencias mínimas para saber interpretar un texto y otra tener una autonomía y un hábito educado en la lectura. "Educación lectora no quiere decir simplemente leer, sino tener un gusto literario formado y desarrollar estrategias lectoras de calidad" (Caivano 2001). A este respecto Colomer (1998) señala que la lectura literaria no se debe considerar una simple competencia lingüística: la relación de la literatura con la vida de quien lee y los procesos de implicación en el texto es un hecho de primer orden que evita la identificación de las competencias literarias con simples competencias lectoras.

Los contenidos que aparecen en estos dos campos están ligados, se trabajarán conjuntamente en la programación. El placer de la lectura sólo es posible si se da el aprendizaje de la construcción del sentido del texto literario, si se adquieren ciertos hábitos lectores, si las tareas asociadas a la lectura están vinculadas a la experiencia personal y al conocimiento de las convenciones literarias. Suscitar la satisfacción en la lectura, o sea, suscitar el deseo de leer, y la creación de significados son objetivos complementarios. Cabe señalar, asimismo, que algunos de los aprendizajes aquí descritos requieren tiempo, no son visibles al instante como saber algo de la vida de un autor o una descripción de tpos.

El perfil de los alumnos. ¿Ser lector o llegar a serlo?

Si la lectura debe ser actividad satisfactoria lo que debemos conseguir no es que los alumnos lean sino que quieran y sepan leer. Un sector del alumnado de Secundaria carece del "deseo" y del hábito de leer. No han nacido lectores pero tampoco han nacido no-lectores por lo que hay que considerar sus esquemas de conocimientos previos en la intervención didáctica.

Los alumnos de los programas específicos de atención a la diversidad son, en general, no-lectores. El perfil, a grandes rasgos, es el siguiente. Son alumnos que viven en un entorno no lector, no han ido nunca al teatro o a un recital de poesías ni han entrado en una librería a comprarse una novela, el grupo de iguales al que pertenecen no habla de libros ni valora la actividad de leer; carecen de hábitos de lectura y están desmotivados por experiencias escolares negativas; el discurso literario lo consideran un conocimiento erudito o banal pero, en cualquier caso, poco significativo para su vida. Esta actitud ante el objeto de estudio les hace afirmar que la capacidad para el desarrollo

de la educación literaria es un "don" que sólo les ha sido otorgado a algunos y se traduce en comentarios como leer te enseña a mejorar la ortografía, sirve para aprobar etc. Ahora bien, hay otros alumnos que son lectores, tienen un cierto hábito y han encontrado el placer en la lectura. Pero pocas veces con la lectura que se les pide en la escuela. En su mayor parte estos alumnos son alumnas. El hecho de un mayor índice de lectoras se ha puesto de manifiesto cuando se utiliza la variable de género en los estudios sobre hábitos de lectura. No es este el lugar de abordar esta cuestión pero no nos resistimos a preguntarnos: si conseguimos que las alumnas lean ¿por qué no lo conseguimos en el caso de alumnos varones? ¿qué hay en la socialización de género (que sigue presente en la escuela a pesar de las discriminaciones que produce) tanto de unos como de otras que produce esa diferencia?

Esta descripción árida y desoladora sería injusta si no la completamos con aquello que sí saben y sí que les interesa. En su mayoría, los alumnos son consumidores de ficción: ven películas, leen cómics y reaccionan de manera positiva cuando se les relata una historia (un cuentacuentos, alguien que lee algo, o un relato sobre un suceso inesperado, por ejemplo). A todo ello hay que añadir un interés por la expresión de sentimientos: conocen letras de canciones, reaccionan de manera positiva cuando un poema les dice algo y son activos (y con tendencia al melodrama) cuando se les plantea un taller de escritura literaria.

La propuesta didáctica. Los proyectos de lectura

La concepción pragmática de la literatura como forma de comunicación social aconseja que la programación de los saberes literarios esté integrada en la programación general del área de lengua y que tenga por objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa. Somos conscientes de que no hay (y nosotros tampoco la hemos hallado) una propuesta satisfactoria que articule los saberes literarios en una programación didáctica. En nuestra propuesta hemos organizado los saberes teniendo en cuenta los géneros, los temas, las convenciones formales y su relación entre sí y a todo ello le hemos añadido la dificultad que entraña la lectura de un texto tanto por el "mundo" creado en el texto como por la estructuración formal. De acuerdo con ello las tareas para su aprendizaje y las estrategias para inducir a leer constituyen otro de los ejes de la secuenciación.

La programación está constituida por unidades didácticas planteadas como proyectos de lectura. Un proyecto de lectura es un plan de trabajo estructurado con el objetivo de llevar a cabo una tarea de aprendizaje. Dicho plan se articula a partir del planteamiento de una "situación literaria" en la que la actividad de leer tiene como objetivo el desarrollo de esa situación, se trata de hacer algo con lo leído. Lo que denominamos "situación literaria" se formulará como un problema que hay que resolver, ha de tener características escolares, debe elaborarla el profesor y plantearse a los alumnos como un reto, como algo que les implique en tanto que grupo. Las situaciones literarias que se plantean son de índole diversa: Leer para participar en un recital de poemas, elaborar y editar una antología de cuentos para la biblioteca de aula, formar una comunidad de lectores (lectores sin fronteras) para contar cuentos a personas mayores que están en una residencia, leer para imitar modelos y hacer un taller literario cuyos textos están destinados a un concurso literario.....

La formulación del proyecto responde a una propuesta global en la que las actividades de lectura son el eje alrededor del cual se integran los componentes del aprendizaje lingüístico y literario. Al mismo tiempo que la lectura es el eje de la unidad, es un medio para resolver el problema planteado. El interés que tiene para la motivación

inicial se basa en que se lee para hacer algo con lo leído. De este modo, se favorece el aprendizaje de la lectura porque se pone a los alumnos en una situación en la que los aprendizajes intermedios adquieren un carácter significativo al estar integrados en la resolución de una tarea. Ello supone el desarrollo de las habilidades implicadas en la lectura literaria. Esta concepción de un proyecto de lectura requiere que las actividades se organicen en una secuencia didáctica en la que los componentes del aprendizaje lingüístico y de las convenciones literarias estén interrelacionados.

Uno de los medios que privilegiamos es la interpretación de los alumnos frente a la jerarquía del saber del profesor que se presenta como un lector más y que actúa de mediador. La investigación ha puesto de manifiesto que la intervención didáctica fundada en la respuesta del alumno favorece su implicación cognitiva y su motivación en el proceso de lectura. En efecto, las tareas de lectura centradas en la respuesta del lector, que reconstruye la realidad del texto a través de su percepción y sus emociones, contribuyen en el proceso de captar su interés, fijar su atención en la historia y, por lo tanto, implicarlo en el esfuerzo de leer. En el discurso literario el lector puede descubrir la potencialidad simbólica del lenguaje, su poder para crear mundos posibles o imaginarios; experimentar la emoción suscitada por la intriga; identificarse con los personajes y los valores que representan; tener la posibilidad de comprenderse en el reconocimiento de la propia experiencia vital representada simbólicamente en el texto; conseguir evadirse de la realidad gracias al descubrimiento de otros mundos alejados de la experiencia inmediata..... La literatura es una forma de interpretar el mundo.

Por otra parte, las tareas parten de una concepción de la lectura como proceso compartido de elaboración de significados, la puesta en común sobre las distintas interpretaciones de los alumnos enriquecen la lectura. El hecho de compartir con otros lo leído posee un valor fundamental para la interpretación del sentido y para prestigiar la lectura. Esta dimensión social se pone de manifiesto en la valoración de la lectura por parte del grupo de iguales. Chambers (2003) nos dice que en la actividad lectora de un lector pesa tanto lo que ha leído como lo que ha hablado sobre lo leído.

Uno de los proyectos de lectura que se han desarrollado en el PDC *Decir el poema*, parte del hecho de la participación de los alumnos en la semana cultural del centro con un recital de poesías, esta es la situación literaria, punto de partida de la unidad. En consecuencia, en las actividades de este proyecto se trabajan contenidos que inciden en una buena oralización, es decir, todos los elementos vinculados al ritmo y al aspecto sonoro de un poema. Igualmente se trabaja la comprensión de los poemas con el objetivo de transmitir en la oralización lo que el que recita siente. Además, se cuida la selección de los textos que están en función del tema elegido (poesía amorosa) y en función de que ofrezcan de una manera palpable los contenidos que se quieren trabajar. Se intenta vincular el estudio de las formas literarias que dan lugar al ritmo (métrica, rima, anáforas, aliteración...) con la creación de significados bien sea porque incide en una mejor comprensión o bien sea porque da lugar, en este caso, a un tipo u otro de oralización.

Y lo que es más importante se desarrollan estrategias para inducir al alumno a leer: escuchar una recitación, vincular un poema al tema de una canción conocida, tareas de lectura manipulativa (asociar títulos a textos, encontrar la rima perdida, ordenar fragmentos....) hacer uso de otros lenguajes que hoy en día también contribuyen a crear el imaginario colectivo etc. Hay, asimismo, otras tareas orientadas a crear el hábito de leer: pactar espacios, tiempos y momentos de dedicación a la lectura tanto en casa como en el aula. En este sentido, la clase se convierte en un espacio de lectura durante algunos momentos del horario semanal La experiencia ha mostrado que cuando

a los alumnos se les hace un seguimiento del pacto sobre hábitos de lectura los resultados mejoran.

En todo proyecto es esencial comunicar el producto final a otros, ello supone el cumplimiento del objetivo de la "situación literaria", en nuestro caso, la realización del recital de poemas. Para ello, hay actividades dirigidas a esa comunicación: elaborar un cartel y un programa de mano y buscar otros medios, además de la oralización, para hacer comprender los poemas que se recitarán. Las experiencias han sido diversas: elaboración de caligramas incluidos en el programa de mano, proyección de imágenes y de caligramas durante la recitación, presentación del contenido del recital etc.

Cabe añadir que en todas las unidades hay siempre actividades que incitan a reflexionar sobre el hecho literario como forma de comunicación humana, su objetivo es darles a los alumnos los recursos adecuados para romper prejuicios literarios y que aprendan a hablar de literatura. Son tareas para que los alumnos hablen de qué es literatura, qué es poesía, qué es ficción; otras ponen en relación textos literarios con otros que no lo son para poner de relieve lo específico del lenguaje literario. Asimismo, nos planteamos para qué sirve leer y se exploran situaciones en las que los seres humanos han utilizado la lectura con fines diversos (Decamerón, Sherezade, Don Quijote, los clubs de lectura u otras experiencias personales)

La organización de aula

1. La implicación de los alumnos.

Si el discente es un sujeto pasivo que recibe los conocimientos, su aprendizaje se verá muy reducido y su motivación por el contenido estará mermada. Es esencial el cambio del papel del sujeto que aprende, al cual la propuesta didáctica debe otorgarle la calidad de sujeto. Esta cualidad no se adquiere por decreto sino que necesita que se enseñe a hacer cosas, que se enseñe a cooperar, que se enseñe la responsabilidad. Un aula en la que cada alumno está aislado en su pupitre, con una mesas orientadas a mirar y a escuchar al profesor, con un docente que sólo explica y no dinamiza..... Un aula en la que el que aprende habla sólo para responder las preguntas del profesor que tienen una respuesta predeterminada no otorga al alumno la calidad de sujeto que aprende. La implicación se consigue mediante mecanismos diversos. El planteamiento metodológico presente en las UD organizadas como proyectos de lectura. El proceso de pactos y las condiciones para fomentar el hábito de leer presente en el objeto de estudio y en las actividades de aula. Y, en tercer lugar, la gestión de la biblioteca de aula cuyo uso queda integrado en la programación.

2. La biblioteca de aula

La creación de una biblioteca de aula es una tarea que contribuye a la educación literaria de los alumnos y un instrumento al servicio del proceso de enseñanza aprendizaje de todas las materias. Una buena biblioteca no es sólo la que tiene muchos materiales sino la que se concibe como un elemento activo y vivo. Los alumnos están implicados en su creación, gestión y mantenimiento y los profesores de cualquier área la utilizan en su trabajo diario del aula e integran su uso en las unidades didácticas. Entre las actuaciones que hemos desarrollado destacamos las siguientes. En primer lugar, la gestión de la biblioteca, su puesta en marcha, funcionamiento y control por parte de los alumnos lo que contribuye a potenciar la autonomía del grupo, la responsabilidad de cada uno de sus miembros y su implicación. La definición de tareas que conlleva la gestión, la asignación de funciones que realizan los que actúan de bibliotecarios etc. son

algunas de las actividades que hemos desarrollado junto con otras en las que se han planteado las razones de crear y hacer funcionar una biblioteca.

En un segundo momento se trabaja la selección de los libros y su organización. Para ello, se consultan catálogos, se elabora una lista de títulos y se hace una excursión a una librería para comprarlos. La catalogación, disposición y clasificación de los libros y materiales en los estantes está orientada al conocimiento de los criterios que rigen su organización, al fomento de su cuidado, a identificar y usar conceptos como género literario, antologías, autores, épocas.... Otra de las tareas vinculadas a la biblioteca es la elaboración de reseñas de lectura por parte de los alumnos. Su objetivo es tener un banco de sugerencias de lectura que actúan como consejos a la hora de escoger un cuento, una novela o un libro de entre la lista elaborada.

Todo ello, es un trabajo que se hace con el concurso de los alumnos. Dicho concurso resulta de un trabajo minucioso por parte del profesor en el que el planteamiento de la creación de la biblioteca como un problema y la consideración del alumno como sujeto que debe resolverlo es decisiva para conseguirlo.

La creación de hábitos lectores es una tarea inacabada si la lectura no se concibe, además, como un proyecto de centro, como un elemento que facilita la atención a la diversidad de alumnos que están muy desigualmente socializados en este aspecto. Para ello, es necesario que el contexto en el que se encuentra el lector en formación incite a la lectura, que sea una actividad compartida que permita la interacción con otros y que el grupo al cual se pertenezca valore y *re-cree* la lectura. Es la lectura como actividad social. Las estrategias de animación a la lectura en el proyecto de centro deberían prestigiar la actividad de la lectura, introducir a los alumnos en el mundo de la ficción literaria, conseguir que la lectura sea una forma de fomentar la convivencia.

Cambiar las prácticas educativas es, asimismo, cambiar la actitud y la consideración de nuestros estudiantes hacia el objeto de estudio. Cuenta Luís Landero que el profesor.... estaba en clase intentando transmitir a sus alumnos la ficción en la ficción, su relación con el mundo real, las emociones surgidas al leer un cuento, el motor que hace a los seres humanos leer..... cuando un alumno levantó la mano, tomó la palabra y preguntó “¿eso va para el examen?” La literatura es una materia en la escuela y es algo más.

Referencias Bibliográficas

- CAIVANO, F. (2001) "Los nuevos lectores del siglo XXI" en *La educación lectora*, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid,
- CAVALLO, G. Y CHARTIER, R., *Historia de la lectura*, Taurus, Madrid 2001
- CATALÁ, A. Y MADALENA, J.I. (2003) *Materiales para la educación literaria en los Programas específicos de atención a la diversidad*, Generalitat Valenciana, Conselleria de Educación (en prensa)
- CHAMBERS, A. (2003) "Cómo hacer lectores" en *CLIJ* nº 151
- COLOMER, Teresa (1991) "De la enseñanza de la literatura a la educación literaria", en *Comunicación, Lenguaje y Educación*, nº 9.
- COLOMER, Teresa (1995), "La adquisición de la competencia literaria", en *Textos*, 4.
- COLOMER, T. (1998) *La formación del lector literario*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
- LANDERO, L. (2001) *Entre líneas: El cuento o la vida*. Barcelona. Tusquets,
- PENNAC, Daniel (1992), *Como una novela*. Barcelona, Anagrama.
- SEBASTA, M., DOCES S. (1995) "Una escala jerárquica para la evaluación de la reacción del lector", *Journal of reading Association*, (págs. 444-450)

SOLÉ, Isabel (1992), *Estrategias de lectura*. Barcelona, Graó
El País Semanal, *Operación lectura* 23/06/2002